

5º Seminário DOCOMOMO Brasil

São Carlos | 27 a 30 de outubro de 2003

Arquitetura e Urbanismo Modernos: Projeto e Preservação

Mesas Temáticas

Escola Carioca, Experiência a Reconhecer

Prof. Dr. Carlos Eduardo Dias Comas (ccomas@uol.com.br)

Faculdade de Arquitetura - PROPARG – UFRGS

Minha especialidade é a "escola carioca" da arquitetura moderna brasileira, que se gera na segunda metade dos anos 1930 com as obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Jorge Moreira, Affonso Eduardo Reidy, os irmãos Roberto e Vital Brazil, mas a que, em algum momento, se associam também paulistas como Vilanova Artigas e Rino Levi. Que eu saiba, a idéia de uma "escola carioca" aparece por primeira vez em 1955, no auge da sua hegemonia, nas páginas de "Latin American Architecture since 1945", escritas por Henry-Russell Hitchcock para o Museu de Arte Moderna de Nova York. Como todos sabem, a instituição que a lançara como escola nacional de arquitetura moderna em "Brazil Builds: New and Old 1652-1942", a mostra que foi ponto alto dum programa de superação do "International Style" funcionalista e futurista, embalsamado logo após a exposição de 1932 no mesmo museu, com curadoria do mesmo historiador. Embora a pretensão de monopólio da modernidade e da brasilidade por parte da "escola" se discutam, muitas razões avalizam o consenso quanto a datar e seu ocaso da primeira metade dos 1960, independentemente da persistência de seus traços na obra subsequente de Oscar.

Meu envolvimento com a escola começa em 1983, com "O Espaço da Arbitrariedade - notas sobre os conjuntos habitacionais do BNH", bastante críticas quanto à Cidade Funcional da Carta de Atenas e à Brasília enquanto paradigma da renovação e expansão das cidades brasileiras. Passa por uma distinção entre a fase inicial e a tardia da obra de Oscar Niemeyer e por uma distinção entre essa obra e a de seus epígonos, em "Nemours-sur-Tietê ou A modernidade de ontem", de 1986. Continua com uma revisão dos projetos exemplares da "escola carioca", como o MESP, em "Protótipo e monumento, um Ministério, o Ministério", de 1987. E culmina com uma tese de doutorado cujo título comprido é "Precisões Brasileiras sobre um Estado Passado da Arquitetura e do Urbanismo Modernos, a partir dos projetos exemplares de Lucio, Niemeyer, Robertos, Reidy, Moreira e cia.". A tese se concentra no período 1936-45, quando da emergência da escola, mas arranca da conjunção entre abolição da escravatura, proclamação da república, reintegração ao capitalismo internacional e triunfo dum ecletismo de estilo por volta de 1890, e, de outro lado, se estende, brevemente, até o começo dos 1950, implicando sua consolidação, uma Guerra Fria e a Primeira Bienal de Arquitetura de São Paulo.

Minhas credenciais para falar do estado da arte no que se refere ao conhecimento da escola se ampliam com uma série de atividades acadêmicas. Desde 1990, eu ministro na Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul uma disciplina intitulada "Arquitetura Moderna Brasileira", oriento e integro bancas de dissertações e teses. É desta perspectiva que eu quero levantar dois problemas corriqueiros no meio porto-alegrense. O primeiro é a ânsia de interpretar mesmo na ausência de uma documentação sólida de fatos e circunstâncias. O segundo é a tendência a basear a interpretação em concepções convencionais preconceituosas ou simplesmente limitadas. O resultado é que a "escola carioca" permanece ainda precariamente conhecida e entendida. Há falta de informação e/ou desinformação sobre os seus empreendimentos mais famosos e seus protagonistas mais célebres.

O exemplo mais hilariante de desinformação quanto à situação é o croquis do lago da Pampulha que vem se publicando desde 1947. Sua última aparição se faz no livro de David Underwood sobre a arquitetura de Oscar e faz duvidar da competência da pesquisa gringa. Qualquer semelhança entre o croquis e a realidade é mera coincidência, incluindo-se aí a orientação dos edifícios de Oscar, mas, desavisado, Kenneth Frampton baseia nesse croquis a sua descrição do complexo. O confronto de desenho publicado de Jorge Moreira com mapas de época revela que seu Hospital de Clínicas para UFRGS integra um projeto mais amplo de campus médico, inteligentemente articulado no programa e na forma com o bairro vizinho e o hospital municipal de pronto socorro que nele se situa. A colonização suíça de Nova Friburgo dá outra dimensão às alusões feitas por Lucio no Park Hotel ao Pavilhão Suíço de Le Corbusier. A situação inclui também uma dimensão legal. A desclassificação dos projetos modernos no concurso do MESP deriva do desatendimento de preceito urbanístico e não de preconceito, fato comprovado pela seleção de Gerson Pompeu Pinheiro, sócio de Reidy no Albergue da Boa Vontade. A importância de dados de situação é crucial, porque as histórias ortodoxas da arquitetura moderna tratam de suprimi-los em função da preocupação com

a universalidade e da guerra à cidade burguesa do século 19, e a polêmica pós-moderna assume como verdadeiras as pretensões ortodoxas sem confrontá-las com a realidade das obras modernas exemplares.

Dados de programa são frequentemente implícitos e passam portanto despercebidos. Um exemplo significativo é o equacionamento da mesma Pampulha como bairro-jardim, vinculado com os empreendimentos da Cia. City paulistana no começo do século 20 tanto quanto com o planejamento de cidades balneárias ao longo de todo o século 19 europeu, nas quais o jogo é atração fundamental. De outro lado, pode-se provar que o Hotel de Friburgo foi uma encomenda em estilo campestre e que o Edifício Mauá, anexo do Hotel Quitandinha, constituía uma unidade de habitação no sentido autárquico caro a Fourier e a Le Corbusier, mas centrada no lazer, precursora portanto do "resort" contemporâneo. Consequentemente, a compreensão dos dois projetos se amplia e aprofunda.

Em termos de levantamento de projetos, a despeito de avanços óbvios, resta bastante por fazer. Basta lembrar que nem Oscar Niemeyer nem os irmãos Roberto tem até hoje a obra catalogada exaustivamente. Em termos de cronologia, é preciso distinguir entre datas de projeto e datas de construção, assim como entre datas de distintas versões dum mesmo encargo. O exemplo que me é caro é o do Parque Guinle. O plano de urbanização do mesmo dá entrada na Prefeitura do Rio em 1943 e é aprovado em 1944 incluindo os dados volumétricos essenciais dos seus edifícios. O projeto destes é protocolado em 1944 e aprovado em 1945 - comprovando a improcedência da assertiva de influência da Unidade de Habitação de Marselha, projetada em 1945. O confronto entre datas de projetos brasileiros e internacionais é importante, porque evidencia a precocidade da contribuição brasileira à arquitetura moderna e desmente uma visão difusionista eurocêntrica. O detalhamento cronológico não prescinde da pesquisa em arquivos, igualmente necessária para o detalhamento das soluções técnicas firmadas por um grupo de engenheiros de alto calibre, que não se reduz a Emílio Baumgart e Joaquim Cardozo.

Em termos de cronologia de eventos, o trabalho de Adriana Irigoyen é absolutamente devastador quanto à credibilidade da narrativa feita por Geraldo Ferraz sobre a estadia carioca de Wright, desnudando a manipulação dos fatos em prol do engrandecimento desnecessário de Warchavchik. Aliás, é Ferraz quem inicia, em 1948, uma campanha contra Niemeyer, a que logo aderem Habitat e Mário Pedrosa, de modo que as eternamente repetidas críticas de Max Bill soam como cobra mandada... Já o trabalho de Zilah Quesado Deckker sobre "Brazil Builds" mostra que não tem fundamento real a redução do prestígio internacional da escola carioca à mera construção historiográfica. Contudo, a quantificação estilística dos exemplos na seção antiga da mostra já poria em dúvida a associação convencionalmente exclusiva entre arquitetura moderna brasileira e o Barroco colonial: 25% de exemplos neoclássicos e 50% de exemplos barrocos se justificam em função da duração diferenciada da vigência de cada estilo no país. A correlação entre a abertura e o fecho da seção antiga com o Palácio do Itamaraty e uma casa de chácara neoclássica e a abertura e o fecho da seção moderna com o Ministério da Educação e o Pavilhão Brasileiro da Feira Moderna de Nova York apoiaria uma visão mais abrangente da articulação entre modernidade e tradição, corroborada por depoimentos contemporâneos que enfatizam a contribuição brasileira no sentido de uma nova monumentalidade. A insistência nas afinidades barrocas da arquitetura moderna brasileira coincide com o nacionalismo do pós-guerra - e com as posições da originalidade do Barroco colonial então avançadas pelo SPHAN.

Se a ânsia de interpretar sobre uma documentação insuficiente dá origem à interpretação equívoca, a dependência dum marco interpretativo tendencioso ou limitado reflete e perpetua um pensamento preguiçoso e colonizado. Nesse sentido, uma corbusolatria infundada merece correção urgente. Talentíssimo redator publicitário, Le Corbusier não inventou o esquema de ossatura independente com lajes planas paralelas em balanço, ele o batizou de Dom-ino. Le Corbusier não inventou os "cinco pontos" da nova arquitetura, ele simplesmente reuniu idéias já provadas. Em bom português, a palavra francesa pilotis é estacada ou estacaria, o conjunto de estacas que sustenta uma construção. Enquanto idéia de base vazada sobre a qual se levanta o edifício, tem por antecedente anônimo a palafita e por antecedente erudito o Palácio dos Doges de Veneza. Os tetos terraço são elemento comum na arquitetura mediterrânea e moura, como antes na Suméria. A janela horizontal remete à cabina de navio, mas equivale também à caixilharia corrida de vidro e veneziana comum no casario ibérico e ibero-americano. Planta e fachada livres tem por precursora a obra de Perret, em que o único dos cinco pontos não encontrado é o pilotis na acepção restrita acima enunciada. De fato, os pontos eram seis quando apareceram em "L'Architecture Vivante" no outono-inverno de 1927, neles se incluindo a supressão da platibanda. Mas "cinco pontos" lembram as "cinco ordens" e, por conseguinte, conotam uma emulação da tradição clássica, embora por um breve momento - porque nas conferências portenhas de 1929 à janela horizontal se acrescentam o pano de vidro, o pano de pedra e a parede mista. Esta não é senão a velha parede esburacada, ainda que a proporção do buraco se apresente aquadrada para evitar a recuperação da janela vertical defendida por Perret, agora um adversário, mas a quem Le Corbusier credita o emprego judicioso da janela horizontal no Teatro de Madeira da Exposição de 1925.

Em qualquer caso, a comparação entre o pilotis corbusiano e o pilotis brasileiro revela diferenças essenciais. Enquanto base vazada, o pilotis corbusiano é por princípio dedicado ao carro, o Pavilhão Suíço sendo a exceção que confirma a regra. A altura não ultrapassa um pavimento simples. O pilotis brasileiro é por princípio, desde a conversão de Lucio ao moderno em 1930, um espaço que privilegia o pedestre, uma galeria ou pórtico quando não uma varanda. A influência não se dá sem divergência - e os esforços convergentes são contemporâneos. A divergência volta claramente na sucessão de projetos do MESP. O primeiro projeto da equipe brasileira trata os pilotis abaixo das duas alas como galerias de acesso pedestre. Le Corbusier, na Beira-Mar, abre essas alas e reserva os pilotis desdobrados para estacionamento. No projeto final, o pilotis, vazado apenas no seu trecho médio e aumentado na altura, volta a ser pedestre, confundido com um pórtico hipostilo. Nas bases de seus edifícios, Le Corbusier não exterioriza enfaticamente os mecanismos da planta livre nem usa reiteradamente um vazio entre dois sólidos como esquema compositivo. A coluna colossal, interiorizada em Perret e apenas uma vinheta no projeto da MESP à Beira-Mar, se torna, desde a ABI, um motivo recorrente a caracterizar os edifícios institucionais cariocas. A coluna simples e o pilotis vazado de uso predominantemente pedestre caracterizam, desde o edifício Tapir de Jorge Moreira, a solução canônica do edifício de apartamentos moderno brasileiro em terreno plano, enquanto os três prédios do Parque Guinle ilustram, respectivamente, a base fechada por trás da colonata externa do pilotis, com uso comercial similar ao da ABI, uma base semi-vazada e uma base vazada em terreno de encosta.

Ainda no capítulo do pilotis, cabe recordar que as placas trapezoidais do pilotis da Unidade de Marselha tem antecedente nos escritórios e gráfica do jornal Turun Sanomat que Aalto desenhou em 1927-29. Os pilares em V de Niemeyer opõem uma estilização naturalista já presente na Pampulha ao brutalismo arcaizante de Le Corbusier, renovando o repertório de elementos de arquitetura modernos sem abdicar da leveza - e invalidando a redução da "escola carioca" a um vocabulário e sintaxe do entre-guerras, propalada sem maior comprovação por Zilah Quesado Deckker. Na mesma oposição à fase tardia corbusiana estão os pilares do projeto de Lucio Costa para o Pavilhão Brasileiro na Cidade Universitária de Paris, que remetem ao jornal de Aalto ao mesmo tempo que adquirem conotações vagamente cretenses face à ordem dórica do Ministério e à ordem jônica do Pavilhão de Nova York. De outro ângulo, não há nenhum precedente corbusiano concreto para o corpo dos blocos do Parque Guinle, envolvendo alteração de escala, material e método de produção do muxarabi vernacular. Ou mesmo para as persianas gigantes que protegem do sol o corpo do Ministério de Educação - cujo coroamento remete ao figurativismo de Gaudí e dos surrealistas, e é uma referência certa mas nunca reconhecida da superestrutura da Unidade de Marselha.

Le Corbusier tampouco inventou o "brise-soleil", o quebra-sol. Apenas cunhou o termo, à semelhança do "brise-vent", o quebra-vento, termo que em francês data de 1690, segundo o dicionário Robert. As falências térmicas do Exército da Salvação são provavelmente a razão para o esboço, em 1933, de painéis pivotantes horizontais, como acordeão, para Barcelona, e grelhas tipo muxarabi para Argélia - adaptações ainda cruas das virtudes pragmáticas e texturais de elementos vernaculares espertamente re-batizados. Note-se que o combogó nordestino é patenteado em 1930, que Lucio Costa propõe venezianas nas janelas horizontais desde o seu projeto moderno para a Mansão Fontes e que a construção das casas de Juan O'Gorman para Diego Rivera e Frida Kahlo na Cidade do México se conclui em 1933 misturando iconografia industrial construtivista e ecos do atelier Ozenfant com cercas de cacto, cores vivas e placas verticais de cimento-amianto para proteção solar dos sheds.

Nem tudo na arquitetura moderna brasileira vem de Le Corbusier, como o assinala a pesquisa de Nabil Bonduki e Maria Ruth Amaral Sampaio sobre nossos conjuntos habitacionais. As barras paralelas dos siedlungen alemães (que são afinal a fonte de Nemours) tem mais a ver com a "escola carioca" que os "rédents" (assimilados de Versailles, do falanstério, de Hénard) ou o bloco celular (equivalente a um Agache em escala de superquadra, palavra que, para minha grande surpresa, não tem tradução em francês). E se são inegáveis as conexões entre o Pavilhão Brasileiro de Nova York, o Parque Guinle e o Conjunto do Pedregulho com os viadutos habitáveis curvos, propostos inicialmente como resposta à voluptuosidade da paisagem carioca, cabe salientar que essas se estabelecem com conhecimento total e direto das fontes corbusianas, entre as quais as pontes habitadas e os "crescents" de Bath são tão óbvios quanto a Cidade Linear de Soria y Mata. Le Corbusier não encontrou nobres selvagens no Brasil, mas gente de formação sofisticada, conhecedora do passado da disciplina e das diferentes vertentes da vanguarda européia. Inexistem estudos detalhados sobre a formação de Lucio, Oscar e companhia na Escola Nacional de Belas Artes que sejam comparáveis ao estudo feito por Renato Anelli sobre a formação italiana de Rino Levi, exemplo cuja emulação é mais do que pertinente. Sabe-se, no entanto, que "L'Esprit Nouveau" tinha assinantes brasileiros como Mário de Andrade, que, não tendo recebido o último número, pede a Anita Malfatti para remete-lo para não deixar sua coleção incompleta. Muitos textos evidenciam uma atualização real, os de Mário e Lucio como os dos irmãos Roberto, possuidores de biblioteca ainda por analisar, ou os de Gerson Pompeu Pinheiro, que polemiza com Lucio sobre a planta livre.

Contudo, é ingenuidade endossar acriticamente um texto de arquiteto, mesmo um texto de Lucio. Só a promoção de grupo justifica apresentar a "unidade de habitação" como conceito novo de programa e creditar sua invenção a Le Corbusier. No começo do século 20, a combinação de células privadas de tamanho relativamente reduzido com equipamentos e serviços partilhados se torna solução frequente nas grandes cidades norte-americanas e europeias. Associada ou não com as lojas tradicionalmente dispostas no pavimento térreo, ela atende vários tipos de mercado, do hotel residencial de luxo, exemplificado pelo Ansonia nova-iorquino (1899-1904) à habitação operária, exemplificada pelas realizações parisienses da Fundação filantrópica Groupe des Maisons Ouvrières, entre as quais o edifício da rua Ernest-Lefèvre de A. Labussière (1905). Assim, "unidade de habitação" marca apenas a apropriação corbusiana do conceito de casa comunal soviética e a conotação de uma "unidade de vizinhança" vertical, invertendo o conceito de Clarence Perry. A novidade, no caso de Marselha, é a simbolização da autarquia da "unidade de habitação" pela internalização das lojas de abastecimento, um retrocesso pragmático abandonado nas "unidades" de Briey-en-forêt, Nantes e Berlim. O conjunto JK, o COPAN e o edifício Mauá constituem críticas e não endosso da descontinuidade anti-urbana das "unidades de habitação" - enquanto o edifício do Hansaviertel de Berlim propõe alternativa à organização das mesmas via uma rua interna.

Não se trata de desconhecer a influência corbusiana, menosprezando a força de sua sistematização e de suas realizações. Nem se trata de questionar a autoridade corbusiana, mas de colocá-la no seu justo lugar. Nem é o caso de substituir a corbusolatria pelo culto a outras referências. De fato, seguindo a melhor tradição acadêmica, a "escola carioca" assume como estratégia básica de projeto a referência, a alusão ou a citação, tanto interna quanto externa. A repetição de formas é recurso explícito para sua constituição enquanto escola e Henry-Russell Hitchcock chama a atenção para a elaboração coletiva de vocabulário e de sintaxe por parte dos arquitetos que a definem. A auto-referência - como na repetição do esquema palladiano e bandeirante do vazio entre dois sólidos - é parte deliberada desse processo de influência recíproca entre os arquitetos brasileiros, cuja importância não deve ser esquecida, quer no plano da arquitetura de descoberta e proposta, quer no plano da arquitetura de mediação e divulgação. A hegemonia da escola só ocorre quando a comunidade de arquitetos brasileiros deixa de beber na experiência de fora e a adota como referência imediata. Diga-se de passagem que a distinção entre uma arquitetura de descoberta e uma arquitetura de mediação é importante em termos de compreensão histórica, mesmo reconhecida a sua articulação. A história dos projetos inovativos se ilumina com a história dos projetos correntes e vice-versa, levando sempre em conta que a inovação em arquitetura nunca é absoluta, inovação tipológica e inovação estilística não se correlacionam obrigatoriamente, nem valor histórico e valor artístico forçosamente coincidem.

Por outro lado, seguindo a melhor tradição acadêmica, a repetição de formas é também recurso para a caracterização de programa e de situação por parte dos arquitetos da escola. Nos anos 1930, a representação de diversidade e superação da uniformidade do Estilo Internacional se torna uma questão de sobrevivência para a arquitetura moderna, implicando um tratamento menos polêmico das relações entre modernidade e tradição. A reivindicação da arquitetura popular ou menor como fonte formal de autoridade tão legítima quanto a construção utilitária ou os grandes transatlânticos faz parte desse processo, em que se inscrevem pioneiramente os racionalistas italianos, Juan O'Gorman e Lucio Costa, mais de uma década antes da emigração de Lina Bo Bardi. Para alguns, o processo implica corrupção ou traição do ideal de um admirável mundo novo, substituído por uma modernização pejorativamente conservadora. Para outros, é questão de maturidade, a perda da inocência amplamente compensada pelo ganho de sabedoria. Em qualquer caso, a ênfase excessiva na brasilidade mascara a complexidade dos logros da "escola carioca". Diga-se de passagem que para seu reconhecimento não concorre o desfavor internacional em que caiu após 1970. Para comprová-lo, basta comparar a atenção que lhe dedica Hitchcock - que não insiste na tese do modernismo nacional - e a que lhe dedicam Frampton ou Colquhoun nas suas respectivas Histórias da Arquitetura Moderna.

A interpretação sem apoio na documentação e a interpretação a partir de um marco preconceituoso ou limitado não são problemas insolúveis, mas tampouco são irrelevantes. De um lado, sua superação não exige muito mais que uma boa dose de sentido comum, a desconfiância em relação a fórmulas gastas, uma mentalidade inquisitiva, um olhar atento e uma cultura disciplinar sólida. De outro, interessa tanto o historiador quanto o arquiteto em formação ou praticante: no momento presente de desorientação profissional, significa tomar consciência de uma herança cuja fecundidade talvez não esteja esgotada. Se não é tudo, pode ser muito.